

STUDIU PRIVIND IMPACTUL FOLOSIRII DISPOZITIVELOR ELECTROMAGNETICE ASUPRA DEZVOLTĂRII ANTEPREȘCOLARILOR (1-3 ANI)

Study on the impact of the use of electromagnetic devices on the development of pre-school children (1-3 years)

CZU:

DOI:

Teofana BIBIRE

Student

Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T.Popa”, Iași, România

E-mail:

Summary. Electromagnetic radiation is the propagation of electric and magnetic waves through space that appear in various forms and are generated by devices and things that involve electricity and voltage. In some cases, electromagnetic fields are unwanted side effects of high voltage cables, transformers or large motors in factories. Other times, electromagnetic waves are voluntarily generated to create wireless connections such as 5G, 4G, WIFI, TV, radio, radar, wireless networks.

Analysis of the association between exposure to electromagnetic fields of non-ionizing radiation (EMF) and health in preschool children is hampered by limited data availability, mainly due to difficulties encountered in exposure assessment¹. In the study on the impact of non-ionizing radiation emitted by electromagnetic devices operating near preschool children, we can classify them by application, depending on the complexity and diversity of the devices in a modern household. Basically, most electronic and electrical equipment around us involves the use of electromagnetic principles in one way or another.

Key words: electromagnetic radiation, electromagnetic fields, electronic equipment, pre-schoolers

Introducere

Standardele pentru evaluarea radiațiilor de la numeroase dispozitive fără fir au fost stabilite pentru prima dată în 1996 pentru a evita încălzirea țesuturilor și rămân neschimbate de atunci în SUA și în multe alte țări².

Câmpurile electromagnetice neionizante (EMF) sunt forme de energie care se propagă prin spațiu sub formă de unde electromagnetice, dar care nu au suficientă energie pentru a ioniza atomii și moleculele din mediu. Aceste câmpuri electromagnetice sunt create de diverse surse (dispozitive), care utilizează proprietățile electromagnetice ale materiei pentru a realiza diverse funcții.

Câmpurile naturale de înaltă frecvență sunt de origine cosmică sau sunt generate în timpul furtunilor. Fondul natural electromagnetic este format din câmpuri electrice și mag-

¹ Sage C., Burgio E., Electromagnetic Fields, Pulsed Radiofrequency Radiation, and Epigenetics: How Wireless Technologies May Affect Childhood Development, (The title for this Special Section is Contemporary Mobile Technology and Child and Adolescent Development, edited by Zheng Yan and Lennart Hardell), Child Development, Volume 00, Number 0, Pages 1–8, xxxx 2017.

² Davis D., Birnbaum L., Ben-Ishai P., Taylor H., Sears M., Butler T., Scarato T., Wireless technologies, non-ionizing electromagnetic fields and children: Identifying and reducing health risks, Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care, 53(2):101374, 2023.

netice statice generate de Pământ și câmpuri de joasă frecvență generate de fenomene din atmosferă și magnetosferă.

În domeniul de joasă frecvență sursele principale sunt liniile de înaltă tensiune, stațiile de transformare, instalațiile electrice, aparatura electrocasnică (orice aparat conectat la priză). Un aparat electrocasnic produce câmp magnetic doar atunci când este pornit; în schimb, câmpul electric este prezent și în cazul în care aparatul este închis, dar este conectat la priză. Orice acțiune de pornire/oprire a unei instalații /dispozitiv electric determină apariția unor câmpuri tranzitorii caracterizate de o variație foarte rapidă în timp.

Radiația electromagnetică de radiofrecvență emisă de dispozitivele Wi-Fi este radiație neionizantă. Frecvențele utilizate în tehnologia fără fir sunt similare cu cele aplicate în telefonie mobilă. Deoarece emiteră de radiații neionizante este mult mai redusă în cazul dispozitivelor care utilizează Wi-Fi comparativ cu telefoanele mobile, gradul de expunere la radiații este, de asemenea, mai mic³.

Clasificarea dispozitivelor electromagnetice

Dispozitivele electromagnetice ce emit radiații neionizante și funcționează în apropierea copiilor din categoria antepreșcolari se pot clasifica după aplicație, în funcție de complexitatea și diversitatea dispozitivelor dintr-o gospodărie modernă. Practic, majoritatea echipamentelor electronice și electrice din jurul nostru implică într-un fel sau altul utilizarea principiilor electromagnetice.

A. Dispozitive de comunicație și divertisment

1. *Computere, tablete, telefoane mobile, emițătoare radio și televizoare, routerele Wi-Fi, dispozitivele Bluetooth* - generează câmpuri electromagnetice (acestea conțin procesoare, memorie și alte componente electronice și cele mai multe funcționează folosind rețele wireless).

2. *Boxe și sisteme audio.*

B. Dispozitive de securitate și control al accesului

Sisteme de alarmă și supraveghere video (acestea pot utiliza electromagneți pentru a activa sau dezactiva blocarea ușilor sau a ferestrelor).

În categoria dispozitivelor secundare care pot emite radiații neionizante ne semnificative intră electrocasnicele mari și mici de tipul: mașinile de spălat (folosesc motoare electrice și electromagneți pentru a acționa tamburul și alte componente); frigiderele și congelatoarele, aparatele de aer condiționat și de încălzire centrală, uscătorul de păr, placă de îndreptat părul, fierul de călcat, aspiratorul, robotul de bucătărie, hota, cuptorul cu microunde, aparatul de cafea etc.

Impactul folosirii dispozitivelor electromagnetice asupra antepreșcolariilor (1-3 ani)

Copiii de astăzi trăiesc într-o mare de radiații neionizante, care nu existau în trecut. De obicei, părinții oferă copiilor lor antepreșcolari și chiar bebelușilor o tabletă sau un telefon inteligent pentru a se juca. Deoarece o mare parte din case au WiFi, mulți copii sunt expuși la EMF non-stop. Folosirea dispozitivelor electromagnetice, cum ar fi telefoanele mobile, tabletele, televizoarele și alte dispozitive electronice, poate avea un impact semnificativ asu-

³ Magiera A., Solecka J., Radiofrequency electromagnetic radiation from wi-fi and its effects on human health, In particular children and adolescents, Rocznik Panstw Zakl Hig;71(3):251-259, 2020.

pra copiilor în vârstă de 1-3 ani, mai ales dacă expunerea este excesivă sau necontrolată. În continuare, conform datelor identificate în literatura de specialitate, se va atrage atenția asupra unor efecte pe care utilizarea acestor dispozitive le poate avea asupra copiilor de această vârstă.

1. Încetinirea dezvoltării cognitive și a limbajului: prin expunerea excesivă la ecrane se poate încetini dezvoltarea limbajului și a abilităților cognitive la copiii mici. Aceștia petrec prea mult timp pasiv în fața ecranelor în loc să interacționeze cu adulții și să participe la activități care îi stimulează intelectual⁴.

2. Tulburări de somn: lumina albastră emisă de ecranele dispozitivelor electronice poate afecta ritmurile circadiene ale copiilor mici, perturbând somnul și conducând la tulburări de somn și la o calitate scăzută a somnului⁵.

3. Impactul asupra abilităților sociale și emoționale: prea mult timp petrecut în fața ecranelor poate limita interacțiunile sociale și potențialul de a dezvolta abilități sociale și emoționale importante, cum ar fi empatia și capacitatea de a citi emoțiile altor persoane.

4. Risc crescut de obezitate și probleme de sănătate: utilizarea prelungită a dispozitivelor electronice poate duce la un stil de viață sedentar, ceea ce crește riscul de obezitate și apariția unor probleme de sănătate asociate.

5. Riscuri pentru sănătatea oculară: privitul excesiv în ecrane poate duce la oboseală oculară, disconfort și chiar la afectarea sănătății ochilor la copiii antepreșcolari, care încă își dezvoltă în această perioadă sistemul vizual.

6. Dependența de ecrane: expunerea constantă și prelungită la dispozitivele electronice poate crea dependență la copiii mici, ceea ce poate fi dificil de gestionat și poate afecta capacitatea lor de a se angaja în alte activități importante de dezvoltare⁶.

Multe dintre modificările comportamentale și caracteristicile biologice observate la copiii antepreșcolari cu autism și ADHD sunt similare sau identice cu cele produse de expunerile zilnice la radiațiile produse de telefonul mobil, tablete wireless, monitoare, Wi-Fi și alte surse de radiații electromagnetice⁷.

MOBI-Kids este cel mai mare studiu caz-control privind impactul dispozitivelor fără fir în dezvoltarea tumorilor cerebrale neuroepiteliale (G. Castano-Vinyals et al.). În acest studiu se atrage atenția asupra existenței la grupa de vârstă cea mai tânără a unui posibil risc

⁴ Gallastegiv M., Guxens M., Jiménez-Zabala A., Calvente I., Fernández M., Birks L., Struchen B., Vrijheid M., Estarlich M., Fernández MF., Torrent M., Ballester F., Aurrekoetxea J.J., Ibarluzea J., Guerra D., González J., Rössli M., Santa-Marina L., Characterisation of exposure to nonionising electromagnetic fields in the Spanish INMA birth cohort: study protocol, Gallastegi et al., BMC Public Health, 16:167, 2016.

⁵ Davis D., Birnbaum L., Ben-Ishai P., Taylor H., Sears M., Butler T., Scarato T., Wireless technologies, non-ionizing electromagnetic fields and children: Identifying and reducing health risks, Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care, 53(2):101374, 2023.

⁶ Sage C., Burgio E., Electromagnetic Fields, Pulsed Radiofrequency Radiation, and Epigenetics: How Wireless Technologies May Affect Childhood Development, (The title for this Special Section is Contemporary Mobile Technology and Child and Adolescent Development, edited by Zheng Yan and Lennart Hardell), Child Development, Volume 00, Number 0, Pages 1–8, xxxx 2017.

⁷ Davis D., Birnbaum L., Ben-Ishai P., Taylor H., Sears M., Butler T., Scarato T., Wireless technologies, non-ionizing electromagnetic fields and children: Identifying and reducing health risks, Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care, 53(2):101374, 2023.

crescut de apariție a acestor tumori în lobul temporal în raport cu timpul de la care a început utilizarea telefonului, pe baza unui număr mic de cazuri, fapt care este un semnal de alarmă pentru copiii din categoria antepreșcolară⁸.

Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (IARC) clasifică radiațiile electromagnetice neionizante drept „posibil cancerigene pentru oameni” (Grupul 2B)⁹.

Pentru a minimiza impactul negativ al utilizării dispozitivelor electromagnetice asupra copiilor de vârstă mică (antepreșcolari), este recomandat să se limiteze timpul petrecut în fața ecranelor și să se ofere alternative sănătoase și interactive de joacă și învățat. De asemenea, este important să se stabilească limite clare privind utilizarea dispozitivelor electronice și să se ofere supervizare și orientare adecvată.

Grupurile de experți care consiliază guvernele la nivel mondial în această problemă nu au reușit să se pună de acord cu privire la cele mai bune abordări care ar trebui impuse în ceea ce privește utilizarea dispozitivelor electromagnetice în raport cu copiii din categoria antepreșcolari. Academia Americană de Pediatrie recomandă timp limitat pe ecran pentru copiii cu vârsta sub doi ani, dar mai mult de jumătate dintre toți copiii mici au în mod regulat contact cu ecranele, adesea fără implicarea părinților. Copiii antepreșcolari, ai căror părinți folosesc frecvent dispozitivele care produc radiații neionizante ca o formă de suplimentare a prezenței lor, pot experimenta întârzieri în dobândirea vorbirii și în stabilirea unei conexiuni directe între ei și copil. Același efect îl produce și neglijarea copilului din cauza tehnologiei. Copiii care încep să folosească dispozitive devreme în viață pot deveni dependenți social, psihologic și fizic de tehnologie¹⁰.

Concluzii

Este important să se țină cont de cercetările științifice actuale și de recomandările autorităților de sănătate pentru a lua decizii informate cu privire la expunerea copiilor antepreșcolari la EMF și pentru a promova un mediu sănătos și sigur pentru dezvoltarea lor. Cu toate acestea, sunt necesare mai multe studii pentru a putea determina cu certitudine riscurile asociate cu expunerea la EMF și pentru a dezvolta ghiduri și reglementări adecvate pentru protecția copiilor antepreșcolari.

⁸ Castano-Vinyals G., Sadetzki S., Vermeulen R., Momoli F., Kundi M., Merletti F., Maslanyj M., Calderon C., Wiart J., Lee A.-K., Taki M., Sim M., Armstrong B., Benke G., Schattner R., Hutter H.-P., Krewski D., Mohipp C., Ritvo P., Spinelli J., Lacour B., Remen T., Radon K., Weinmann T., Petridou E.Th., Moschovi M., Pourtsidis A., Oikonomou K., Kanavidis P., Bouka E., Dikshit R., Nagrani R., Chetrit A., Bruchim R., Maule M., Migliore E., G.Filippini, Miligi L., Mattioli S., Kojimahara N., Yamaguchi N., Ha M., Choi K., Kromhout H., Goedhart G., Mannelje A. 't, Eng A., Langer C.E., Alguacil J., Aragones N., Morales-Suarez-Varela M., Badia F., Albert A., Carretero G., Cardis E., Wireless phone use in childhood and adolescence and neuroepithelial brain tumours: Results from the international MOBI-Kids study, Environment International 160, 2022.

⁹ Schuermann D., Ziemann C., Barekati Z., Capstick M., Oertel A., Focke F., Murbach M., Kuster N., Dasenbrock C., Schär P., Assessment of Genotoxicity in Human Cells Exposed to Modulated Electromagnetic Fields of Wireless Communication Devices, Genes, 11, 347, 2020.

¹⁰ Davis D., Birnbaum L., Ben-Ishai P., Taylor H., Sears M., Butler T., Scarato T., Wireless technologies, non-ionizing electromagnetic fields and children: Identifying and reducing health risks, Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care, 53(2):101374, 2023